

Стратегические направления инновационного и экономического развития Псковской области

Мирославская М. В.¹, Козырев А. А.², *

¹Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kosyrew@mail.ru

РЕФЕРАТ

Современное развитие экономики Российской Федерации характеризуется несбалансированностью социально-экономического развития регионов, что обусловлено повышением межрегиональной конкуренции, неравномерностью ресурсного обеспечения и другими факторами. Регионы являются компонентами единой социально-экономической и политической системы России, однако каждый из них обладает собственной спецификой. Среди факторов, определяющих специфику региона, выделяются: исторические, природно-климатические, национальные, социальные и хозяйственные. Учитывая все эти факторы, целесообразно проводить выбор средств и методов эффективного управления экономической и социальной системой региона для обеспечения ее устойчивого долгосрочного развития и функционирования. Под влиянием качественно иного уровня развития производительных сил, внедрения инноваций во все жизненные сферы, IT и телекоммуникационных систем, а также развития сетевых форм организации производства, проблема стратегического инновационного и экономического развития приобретает все большее значение.

Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое развитие, инновационный потенциал, инфраструктура, конкурентоспособность, региональная экономика

Для цитирования: Мирославская М. В., Козырев А. А. Стратегические направления инновационного и экономического развития Псковской области // Управленческое консультирование. 2021. № 5. С. 87–97.

Strategic Directions of Innovative and Economic Development of the Pskov Region

Marianna V. Miroslavskaya¹, Aleksandr A. Kozyrev², *

¹Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D. F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russian Federation

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; *kosyrew@mail.ru

ABSTRACT

The modern development of the economy of the Russian Federation is characterized by an imbalance in the socio-economic development of the regions, which is due to the increased interregional competition, uneven resource provision, investment history, etc. Regions are components of the unified socio-economic and political system of Russia, but each of them has its specifics. Among the factors that determine the specifics of the region stand out: historical, climatic, national, social, and economic. Taking into account all these factors, the choice of means and methods of effective management of the socio-economic system of the region should be made to ensure its sustainable long-term development and functioning. In recent years, under the influence of a qualitatively different level of development of the productive forces, the introduction of innovations in all spheres of life, IT and telecommunication systems, as well as the development of network forms of organizing production, the problem has taken on new forms.

Keywords: strategy, socio-economic development, innovation potential, infrastructure, competitiveness, regional economy

For citing: Miroslavskaya M.V., Kozyrev A.A. Strategic Directions of Innovative and Economic Development of the Pskov Region // Administrative consulting. 2021. N 5. P. 87–97.

Введение

Для анализа и прогнозирования экономического благополучия субъектов особенно важно учитывать региональные особенности каждого региона: от исторического и культурного до социально-экономического. Поэтому государственная региональная политика в Российской Федерации должна учитывать вопросы территориально сбалансированного развития неравновесных субъектов РФ и комплексного совершенствования каждого отдельного региона¹. Данные вопросы должны рассматриваться в контексте проблематики оценки качества управления процессами трансформации [15], влияния на различные отрасли отечественной экономики [21], в том числе металлургической [22], влияния цифровизации на приумножение потенциала региона [25], возможности применения современных цифровых технологий для решения актуальных экологических проблем [31], на инновационное развитие высокотехнологичных предприятий [30], инновационное развитие регионов [23].

Стратегирование социально-экономического развития имеет основательную методологическую базу, составленную из работ В.Л. Квинта, за которые академик удостоен научного признания [11] и присуждения звания Лауреата премии имени М.В. Ломоносова I степени [10]. Научные труды академика посвящены стратегическим аспектам глобального формирующегося рынка [28], качества [8] и качества жизни [29], регионального [7] и государственного развития [5].

Совершенствуя стратегические направления регионального развития Псковской области, необходимо следовать методологии стратегирования, согласно которой «стратегии срединного уровня... должны реализовывать стратегии более высокой... страты... иметь значительное воздействие на формирование стратегий объектов стратегирования более низкого уровня» [6].

Материалы и методы

Региональная специализация представляет собой преимущественное развитие любого вида производства с учетом наиболее эффективного использования благоприятных экономических условий региона с целью получения сравнительных и абсолютных преимуществ². На примере Псковской области проведем анализ сдерживающих факторов в области экономического и инновационного развития территорий. Уже сегодня в области действуют особые условия ведения экономической деятельности на территории двух муниципальных образований — Псковский район, где создана ОЭЗ ППТ «Моглино», и ГП «Печоры», получивший в 2019 г. статус моногорода. Приоритетные направления развития — производство железнодорожного, коммунального, сельскохозяйственного оборудования, электротехники и электроники, строительных материалов, железнодорожного оборудования, производство и переработка полимеров, а также развитие логистического кластера. При этом в полной мере реализовать имеющийся потенциал данным площадкам мешают факторы пространственного развития области.

Перечислим проблемы пространственного развития Псковской области [12].

1. Сокращение городского и сельского населения. За период 2010–2019 гг. абсолютное сокращение численности населения составило 47,3 тыс. чел. (7,6%). При этом городское население сократилось больше, чем сельское — соответственно на 28,8 тыс. и 18,5 тыс. чел. Однако, несмотря на сокращение населения, нель-

¹ Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 30.06.2014. № 26 (ч. I), ст. 3378.

² Распоряжение Правительства РФ от 08.04.2020 № 926-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020–2024 годы» / Собр. законодательства РФ. 20.04.2020. № 16, ст. 2627.

зя не подчеркнуть концентрацию населения (город Псков вырос на 5,9 тыс. чел., или 2,9%), при этом население Псковского муниципального района увеличилось на 8,0 тыс. чел. (123,4%).

2. Концентрация экономической активности и населения происходит только в Пскове и Великих Луках.
3. Наибольший миграционный отток населения из Псковской области в 2011–2019 гг. происходил в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в Москву и Московскую область.
4. Развитие процессов «обезлюдивания» сельской местности и развитие «отходничества» среди трудоспособного населения.
5. Значительные диспропорции в уровне социально-экономического развития муниципальных образований, например, по обеспеченности жилфондом 2,8 раза (22 м² в Печорском районе — 61,2 м²/чел. в Плюсском районе); по розничному товарообороту на душу населения 4,2 раза (32,7 тыс. руб. в Великолукском районе — 136,0 тыс. руб. в Себежском районе).
6. Значительные диспропорции в уровне развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, например, обеспеченность врачами (8–68 специалистов на 10 000 населения). Причем максимальная обеспеченность приходится на г. Псков.
7. Туристско-рекреационный потенциал региона не используется в полной мере. Так, в 2019 г. регион посетили 426,9 тыс. чел. (40,7% от потенциально возможного потока в 1050 тыс. чел.).
8. Приграничный и транзитный потенциал территории не использован в должной степени.
9. Качество городской среды не высоко, поскольку 10 из 14 городов Псковской области имеют неблагоприятную городскую среду. Благоприятной признана городская среда Пскова, Великих Лук.
Развитие Псковской области тормозится рядом внутренних факторов.

Сокращение численности населения Псковской области

Численность населения Псковской области уменьшается последние три десятилетия, прежде всего, за счет убыли населения¹. Так, в период с 1990 по 2019 гг. в области умерло на 243 тыс. чел. больше, чем родилось. Под влиянием демографической политики темпы сокращения численности населения уменьшились из-за роста рождаемости и положительного миграционного притока.

Сокращение населения привело также к снижению абсолютных значений плотности населения во всех муниципальных образованиях области. Наиболее высокие плотности наблюдаются в Печорском, Островском и Псковском районах, граничащих с Псковом. За период 2002–2019 гг. произошло сокращение населения городских и сельских населенных пунктов².

Недостаток квалифицированных кадров

По доле работников с уровнем образования выше среднего Псковская область существенно отличается от среднероссийского показателя, причем доля работников, окончивших вузы, составляет 24,8%³.

¹ О мерах государственной поддержки инновационной деятельности на территории Псковской области // Российский Правовой Портал [Электронный ресурс]. URL: <https://ipravo.info/pskov1/act/034.htm> (дата обращения: 17.05.2020).

² Закон Псковской области от 06.10.2015 № 1570-ОЗ «О стратегическом планировании на уровне Псковской области» // Официальный интернет-портал правовой информации.

³ Распоряжение Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: https://pskov.ru/sites/default/files/documents/2020/299d_0.docx (дата обращения: 20.12.2020).

Низкий уровень оплаты труда

Уровень среднедушевых денежных доходов населения рос на протяжении последних 5 лет и в 2019 г. составил 28 429 руб. (рис. 1).

Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы, руб.
Fig. 1. Average per capita cash income, RUB

Источник: Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 10.11.2020).

В 2019 г. в России наблюдалось увеличение уровня оплаты труда, в то время, как в Псковской области данный показатель снизился (95,7% к уровню 2012 г.). Уровень бедности в области выше среднего по стране и самый высокий в СЗФО (рис. 2).

Рис. 2. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения
Fig. 2. Share of the population with monetary incomes below the regional subsistence minimum in the total population

Источник: Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 10.11.2020).

Внешние факторы, ограничивающие развитие Псковской области, таковы.

Недостаток финансирования инфраструктурных проектов

В 2019 г. объем субсидий составил 4,1 тыс. руб. на душу населения. Отмечается, что диспропорции бюджетной обеспеченности нуждаются в коррекции [19].

Санкционные ограничения развития экспорта

Санкционные ограничения не позволяют сельскохозяйственным предприятиям Псковской области выйти на зарубежные рынки, даже несмотря на существенное ослабление курса рубля. Считается, что установленные санкционные режимы создают возможности для развития предприятий [14].

Миграционный отток населения

В 1990-е годы Псковская область имела миграционный прирост, как в результате международной, так и внутрироссийской миграции. С 2004 г. население пополнялось только за счет международной миграции¹. За 2011–2019 гг. Псковская область за счет миграционных процессов потеряла 7,7 тыс. чел. По данным статистики, 13,3 тыс. чел. — наибольший миграционный отток населения идет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область².

Результаты и обсуждение

Приоритетными отраслями экономики Псковской области с учетом их значимого вклада в структуру ВРП являются: обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс и недропользование, транспорт и логистика, торговля и сфера услуг. Считается, что именно данные отрасли должны обеспечить реализацию в стратегической перспективе инновационного сценария развития³. Стратегической целью для приоритетных отраслей экономики Псковской области является «опережающее технологическое развитие, достигаемое созданием преференций для инновационной деятельности, инвестиций и формированием благоприятной среды для ведения бизнеса»⁴.

Поставленная цель достигается выполнением следующих задач экономического развития региона: «повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности по направлениям экономической специализации региона... вовлечение малого бизнеса в общероссийские и международные торговые связи, развитие качества и доступности потребительских сервисов... модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры региона»⁵.

¹ О мерах государственной поддержки инновационной деятельности на территории Псковской области // Российский Правовой Портал. <https://ipravo.info/pskov1/act/034.htm>. (дата обращения: 17.05.2020).

² Справка об экономическом, промышленном, инвестиционном и туристическом потенциале Псковской области // Информпортал. — URL: <http://h.120-bal.ru/geografiya/27976/index.html>. (дата обращения: 11.07.2020).

³ Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 31.08.2019) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата обращения: 23.06.2020).

⁴ Распоряжение Правительства РФ от 08.04.2020 № 926-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020–2024 годы» / Собр. законодательства РФ. 20.04.2020. № 16, ст. 2627.

⁵ Распоряжение Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: https://pskov.ru/sites/default/files/documents/2020/299d_0.docx (дата обращения: 20.12.2020).

Еще одним стратегическим направлением реализации инновационного потенциала региона может стать поддержка и развитие структур наукоемкого бизнеса. Исследования показывают, что одной из них является «технологический бизнес-инкубатор» субъектов малого предпринимательства [3]. Поддержка субъектов малого предпринимательства представляет собой стратегически важное направление деятельности [27], приобретающее особое значение в период кризисных явлений [12].

Ориентируясь на положительный опыт Санкт-Петербурга, где «доля инновационной продукции... должна возрасти к 2030 г. до 30%»¹, возможно предположить вклад в увеличение доли такой продукции со стороны формируемых инновационных кластеров и инновационной инфраструктуры. Однако ряд исследователей настроены пессимистично, указывая на «неэффективную финансовую поддержку инновационного предпринимательства» [14].

Ключевые инструменты формирования инновационной инфраструктуры развития транспорта и логистики региона представлены на рис. 3.

Оценка инновационной активности, в том числе на региональном уровне, требует проведения комплексного анализа [20]. К числу факторов, препятствующих инновациям, относится «низкий инновационный потенциал, определяемый слабым уровнем развития исследовательской базы» [18].

Закон устанавливает ряд финансовых и нефинансовых стимулов развития инновационной деятельности на территории области. К ключевым необходимо отнести налоговые льготы, представленные на рис. 4.

С целью расширения прослойки инновационно активных предприятий на территории Псковской области потребуются обновление Закона Псковской области от 12.05.2016 № 1665-ОЗ «О мерах государственной поддержки инновационной деятельности на территории Псковской области». Постановка приоритета на опережающее инновационное развитие базовых отраслей экономики Псковской области с формированием высокотехнологичных компаний, действующих в привлекательных для ведения бизнеса условиях и комфортной среде для работы и проживания квалифицированных специалистов, может быть реализована в том числе посредством применения кластерного подхода и механизмов специализации при поддержке научно-технологического развития отраслевых комплексов².

Пространственное развитие Псковской области в долгосрочной перспективе обеспечит формирование региональных и межрегиональных точек роста экономики, вовлечение в хозяйственный оборот туристско-рекреационного потенциала и объектов историко-культурного наследия, оптимизацию системы сельского расселения населения, оптимизацию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур [4].

Представляется необходимым провести синхронизацию действующих документов стратегического и территориального планирования всех уровней управления; реализовать проекты развития и формирования точек роста экономики межрегионального значения (Псков), регионального значения (Порхов — Дедовичи — Дно); реализовать проекты развития всех видов инфраструктурного — транспортного, инженерного и социального обеспечения, предусмотренных в стратегических документах Псковской области. Реализация перечисленных проектов будет способствовать созданию на территории Псковской области экосистем. Экосистемы обретают свойства цифровых,

¹ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. № 551 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное развитие территории Санкт-Петербурга» на 2015–2020 годы» [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/22936013/> (дата обращения: 20.12.2020).

² О мерах государственной поддержки инновационной деятельности на территории Псковской области // Российский Правовой Портал [Электронный ресурс]. URL: <https://ipravo.info/pskov/1/act/034.htm> (дата обращения: 17.05.2020).

Рис. 3. Направления формирования инновационной инфраструктуры
 Fig. 3. Innovative Infrastructure Development Directions

Рис. 4. Налоговые льготы
 Fig. 4. Tax incentives

когда их взаимозависимости стимулируются цифровыми технологиями и связанными с ними связями данных. Создание эффективной экосистемы для Псковской области должно происходить на базе внедрения цифровых технологий.

Еще одним стратегическим направлением инновационного и экономического развития Псковской области должна стать цифровизация. В последние десятилетия становится очевидным возрастающая роль информационных систем во всех областях человеческой деятельности. Информационные технологии позволяют создавать правительствам экономичные и эффективные системы государственных служб [9]. Цифровизация рассматривается авторами как часть любой эффективной экосистемы [24]. В некоторых исследованиях [32] указано, что в современном меняющемся мире необходимо внедрение цифровых технологий в финансовую сферу [2], а также во все области жизни общества. Однако авторами указывается на существование вызовов и угроз, связанных с цифровизацией общества [19]. Кроме

того, обращается особое внимание на необходимость избегать так называемой «цифровой эйфории» и важность «постоянной постановки решений, принимаемых на основе «хороших» технологий, перед судом тех ценностей, с которыми связано духовное достоинство человека» [1]. Цифровизация порождает возникновение «информационного человека» [16] и является вызовом для многих предприятий [17]. Цифровизация оказывает существенное влияние на эффективность труда, мотивацию и конкурентоспособность [26].

Региону необходимо в полной мере реализовать научно-исследовательский и образовательный потенциал Псковского государственного университета. Требуется обеспечить связь научно-исследовательской активности с инновационными производственными предприятиями области. Важным компонентом здесь станет формирующаяся инновационная инфраструктура университета. Достройка инновационной архитектуры Псковского государственного университета и других образовательных организаций позволит преодолеть низкую эффективность основных отраслей экономики Псковской области, будет способствовать привлечению в регион квалифицированных кадров и в целом способствовать повышению инвестиционной привлекательности.

Заключение

Реализуемая «Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2035 года» призвана формировать «систему долгосрочных целей, важнейшие направления деятельности, приоритеты социально-экономической политики Администрации Псковской области и механизмы достижения намеченных целей»¹. Миссия Псковской области основана на ее историческом прошлом. Существенным конкурентным преимуществом области является значительное количество историко-культурных памятников, иных объектов туристической привлекательности, как федерального и регионального значения. В свете введения с 2021 г. однократных краткосрочных электронных виз на всей территории России, ключевым приоритетом развития Псковской области мог бы стать туризм. Для этого на территории региона должна возникнуть сеть туристических кластеров, охватывающих все популярные туристические дестинации.

Важным стратегическим направлением инновационного и экономического развития Псковской области должна стать цифровизация. Стратегически важным представляется также проведение синхронизации действующих документов стратегического и территориального планирования всех уровней управления, реализация проектов развития и формирования точек роста экономики; осуществление намеченных инфраструктурных проектов, в том числе наукоемких и образовательных.

Литература

1. Александров В. Б. Идея цифрового государства перед лицом русской культурной традиции понимания смысла государственной власти // Управленческое консультирование. 2020. № 2. С. 16–21.
2. Байдукова Н. В., Бусько А. А., Горулев Д. А. и др. Инновации финансового рынка в условиях цифровой экономики: монография. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. 220 с.
3. Борисов А. В., Козырев А. А. Наукоемкий бизнес как конкурентное преимущество региона // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2014. Т. 5. № 2 (14). С. 75–82.

¹ Распоряжение Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: https://pskov.ru/sites/default/files/documents/2020/299d_0.docx (дата обращения: 20.12.2020).

4. Дамдинова Ч. Б. Подходы к определению категории «Региональные социально-экономические системы» // Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 2. С. 32–37.
5. Ивантер В. В., Квинт В. Л., Фелпс Э. и др. Как будет развиваться экономика России? // Инновации. 2013. № 1 (171). С. 3–12.
6. Квинт В. Л. Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // Экономика в промышленности. 2020. № 3. С. 290–299.
7. Квинт В. Л. Управление научно-техническим прогрессом: региональный аспект. М. : Наука, 1986. 216 с.
8. Квинт В. Л., Окрепилов В. В. Роль качества в зарождении и развитии глобального формирующегося рынка. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2011. 46 с.
9. Козырев А. А. Информатика. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. 511 с.
10. Козырев А. А. Исследуя методологические основы стратегирования социально-экономического развития // Экономика в промышленности. 2020. Т. 13. № 4. С. 434–447.
11. Козырев А. А. Стратегия на перспективу // Управленческое консультирование. 2016. № 1. С. 94–95.
12. Козырева Е. Д. Методологические основы поддержки малого бизнеса в период кризисных явлений. СПб. : СЗИУ РАНХиГС, 2020. 100 с.
13. Кузнецова М. Н. Обеспечение устойчивого сбалансированного развития региона на основе повышения качества человеческого капитала: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Гатчина, 2014. 181 с.
14. Макаров А. Д., Смешко О. Г., Шматко А. Д. К вопросу об обеспечении роста инновационного сектора экономики России // Экономика и управление. 2015. № 8 (118). С. 15–18.
15. Малышкина М. В., Мирославская М. В. Проблематика оценки качества управления процессами трансформации экономических систем // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 9. С. 952–956.
16. Новикова И. В. Гибкая занятость как форма реализации способности к труду «информационного человека» // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. № 2(136). С. 70–76.
17. Новикова И. В. Стратегическое управление трудовыми ресурсами предприятия в индустрии 4.0 // Экономическое возрождение России. 2019. № 3 (61). С. 181–184.
18. Фролова М. А. Управление инновационным развитием строительных организаций : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 18 с.
19. Халин В. Г., Чернова Г. В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. № 10. С. 46–63.
20. Щацулин А. Н., Бабкин А. В. Экономический анализ комплексной инновационной активности: сущность и подходы // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2012. № 4 (151). С. 132–144.
21. Baklanovskaya D., Gogvadze M., Shamina L. Development strategies of modern enterprises: a study on Russian metallurgical industry. E3S Web of Conferences. 2019. 124, 05087.
22. Baklanovskaya D., Gogvadze M., Shmatko A. Key performance indicators of major companies: A study on Russian metallurgical industry E3S Web of Conferences. 2019. 124, 05086.
23. Barykin S., Shamina L. The logistics approach to perspectives for the digital technologies in Russia IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. 918 (1), 012187.
24. Burkey B. Repertoires of Remembering: A Conceptual Approach for Studying Memory Practices in the Digital Ecosystem. Journal of Communication Inquiry. 2019. P. 44.
25. Frolova V., Shamina L. An insurance fund as a tool for preserving and accruing the innovative and environmental potentials of economic systems // E3S Web of Conferences. 2020. 161, 01009.
26. Kozыrev A. A. Work and Competition in the Digital Age. SPb. : Strata, 2019. 130 p.
27. Kozырева E. D. Small Business in Uncertainty. SPb. : NWIM RANEPА, 2020. 96 p.
28. Kvint V. L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. NY, 2009.
29. Kvint V. L., Okrepilov V. V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. Т. 84. N 3. P. 188–200.
30. Shamina L., Borisova I. Time-based management concept on the basis of the organizational-managerial innovations in a logistic company. MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 239. P. 03012.

31. *Shamina L., Syrneva E., Kulachinskaya A.* Possibilities of applying modern digital technologies to solve current environmental issues ACM International Conference Proceeding Series, 2020.
32. *Shmatko A., Yanovskiy V., Shamina L.* Adaptability as a Tool for Managing an Enterprise in a Turbulent External Environment // *Advanced Science Letters*. Vol. 24, N 9, September 2018. P. 6323–6325.
33. *Subramaniam M.* Digital ecosystems and their implications for competitive strategy. *J Org Design*. 2020. 9, 12.

Об авторах:

Мирославская Марианна Владимировна, доцент Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург, Российская Федерация); miroslavskaya_mv@voenmeh.ru

Козырев Александр Александрович, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент; kosyrew@mail.ru

References

1. Aleksandrov V.B. The idea of a digital state in the face of the Russian cultural tradition of Understanding the Meaning of state power // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2020. N 2. P. 16–21. (In rus)
2. Baidukova N.V., Busko A.A., Gorulev D.A. et al. Innovations of the financial market in the digital economy: monograph. SPb. : SPbGEU Publishing House, 2018. 220 p. (In rus)
3. Borisov A.V., Kozыrev A.A. Knowledge-Intensive business as a competitive advantage of the region // *Scientific works of the North-West Institute of management of RANEPА [Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya RANKhiGS]*. 2014. Vol. 5 N 2 (14). P. 75–82. (In rus)
4. Damdinov C. B. Approaches to defining the category of “Regional socio-economic system” // *Bulletin of the Buryat State University [Vestnik Buryatskogo Gosudarstvennogo Universiteta]*. 2009. N 2. P. 32–37. (In rus)
5. Ivanter V.V., Kvint V.L., Phelps E. et al. How will the Russian economy develop? // *Innovations [Innovatsii]*. 2013. N 1 (171). P. 3–12. (In rus)
6. Kvint V.L. Theoretical foundations and methodology of strategizing Kuzbass as the most important industrial region of Russia // *Economics in industry [Ekonomika v promyshlennosti]*. 2020. N 3. P. 290–299. (In rus)
7. Kvint V.L. Management of scientific and technical progress: regional aspect. Moscow: Nauka, 1986. 216 p. (In rus)
8. Kvint V.L., Okrepilov V.V. The role of quality in the origin and development of the global emerging market. SPb. : Publishing House of the St. Petersburg University of Management and Economics, 2011. 46 p. (In rus)
9. Kozыrev A.A. *Informatika*. SPb. : Mikhailov V.A. Publishing House, 2002. 511 p. (In rus)
10. Kozыrev A.A. Exploring the methodological foundations of strategizing socio-economic development // *Economics in industry [Ekonomika v promyshlennosti]*. 2020. Vol. 13. N 4. P. 434–447. (In rus)
11. Kozыrev A.A. Strategy for the future // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2016. N 1. P. 94–95. (In rus)
12. Kozыreva E.D. Methodological foundations of small business support in the period of crisis phenomena. Saint Petersburg: SZIU RANEPА, 2020. 100 p. (In rus)
13. Kuznetsova M.N. Ensuring sustainable balanced development of the region on the basis of improving the quality of human capital: dissertation : 08.00.05. Gatchina, 2014. 181 p. (In rus)
14. Makarov A.D., Smeshko O.G., Shmatko A.D. On the issue of ensuring the growth of the innovative sector of the Russian economy // *Economics and Management [Ekonomika i upravlenie]*. 2015. N 8 (118). P. 15–18. (In rus)
15. Malyshkina M.V., Miroslavskaya M.V. Problems of assessing the quality of management of transformation processes in economic systems // *Economics and Management [Ekonomika i upravlenie]*. 2020. Vol. 26. N 9. P. 952–956. (In rus)
16. Novikova I.V. Flexible employment as a form of realization of the ability to work “information man” // *Bulletin of the Samara State University of Economics [Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]*. 2016. N 2 (136). P. 70–76. (In rus)

17. Novikova I.V. Strategic management of the enterprise's labor resources in industry 4.0 // Economic Revival of Russia [Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii]. 2019. N 3 (61). P. 181–184. (In rus)
18. Frolova M.A. Management of innovative development of construction organizations: Dissertation abstract. Moscow, 2012. 18 p. (In rus)
19. Khalin V.G., Chernova G.V. Digitalization and its impact on the Russian economy and society: advantages, challenges, threats and risks // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 10. P. 46–63. (In rus)
20. Tsatsulin A.N., Babkin A.V. Economic analysis of complex innovative activity: essence and approaches // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics [Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki]. 2012. N 4 (151). P. 132–144. (In rus)
21. Baklanovskaya D., Gogvadze M., Shamina L. Development strategies of modern enterprises: a study on Russian metallurgical industry. E3S Web of Conferences. 2019. 124, 05087.
22. Baklanovskaya D., Gogvadze M., Shmatko A. Key performance indicators of major companies: A study on Russian metallurgical industry E3S Web of Conferences. 2019. 124, 05086.
23. Barykin S., Shamina L. The logistics approach to perspectives for the digital technologies in Russia IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. 918 (1), 012187.
24. Burkey B. Repertoires of Remembering: A Conceptual Approach for Studying Memory Practices in the Digital Ecosystem. Journal of Communication Inquiry. 2019. P. 44.
25. Frolova V., Shamina L. An insurance fund as a tool for preserving and accruing the innovative and environmental potentials of economic systems // E3S Web of Conferences. 2020. 161, 01009.
26. Kozyrev A.A. Work and Competition in the Digital Age. SPb. : Strata, 2019. 130 p.
27. Kozyreva E.D. Small Business in Uncertainty. SPb. : NWIM RANEPa, 2020. 96 p.
28. Kvint V.L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. NY, 2009.
29. Kvint V.L., Okrepilov V.V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. T. 84. N 3. P. 188–200.
30. Shamina L., Borisova I. Time-based management concept on the basis of the organizational-managerial innovations in a logistic company. MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 239. P. 03012.
31. Shamina L., Syrneva E., Kulachinskaya A. Possibilities of applying modern digital technologies to solve current environmental issues ACM International Conference Proceeding Series, 2020.
32. Shmatko A., Yanovskiy V., Shamina L. Adaptability as a Tool for Managing an Enterprise in a Turbulent External Environment //Advanced Science Letters. Vol. 24, N 9, September 2018. P. 6323–6325.
33. Subramaniam M. Digital ecosystems and their implications for competitive strategy. J Org Design. 2020. 9, 12.

About the authors:

Marianna V. Miroslavskaya, Associate Professor of the Department of Organization Management, Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D. F. Ustinov (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; miroslavskaya_mv@voenmeh.ru

Aleksandr A. Kozyrev, Associate Professor of the Chair of Management of North-West Institute of Management of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics, Associate Professor, kosyrew@mail.ru